

सातारा नगरीची खाद्यसंस्कृति

प्रा. गणेश प्रकाश पाटील

हॉटेल व्यवस्थापन विभाग,

सदगुरू गाडगे महाराज कॉलेज, कराड

Corresponding Author - प्रा. गणेश प्रकाश पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.19692663

गोषवारा :

सातारा नगरीची खाद्यसंस्कृती हा अभ्यास सातारा जिल्ह्याच्या पारंपरिक आहारपद्धती, सांस्कृतिक वारसा आणि बदलत्या जीवनशैलीच्या संदर्भातील सखोल विश्लेषण सादर करतो. सह्याद्री पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेल्या साताराच्या खाद्यसंस्कृती ही स्थानिक हवामान, शेतीप्रधान जीवनशैली, सामाजिक परंपरा आणि आयुर्वेदिक तत्वांवर आधारित आहे. ज्वारी-बाजरीची भाकरी, पिठलं, ठेचा, तांबडा रस्सा, झुणका भाकरी, सातारी मिसळ, हुलग्याचं माडगं, माहद्या, विविध रानभाज्या, तसेच सातारी कंदी पेढा यांसारखे पदार्थ केवळ अन्न नसून स्थानिक ओळखीचे प्रतीक आहेत.

या अभ्यासामध्ये पारंपरिक पाककृतींचे ऐतिहासिक, भौगोलिक व सामाजिक संदर्भ तपासले असून दैनंदिन आहारात दूध, दही, ताक, तूप यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचे महत्त्व स्पष्ट केले आहे. ग्रामीण जीवनशैलीत साधेपणा, पौष्टिकता आणि पर्यावरणाशी सुसंगतता दिसून येते.

तसेच आधुनिक शहरीकरण, फास्ट फूड संस्कृती आणि बदलत्या सवयींमुळे आरोग्यावर होणारे परिणामही अभ्यासले आहेत. निष्कर्षतः, साताराच्या पारंपरिक खाद्यसंस्कृती ही संतुलित, आरोग्यदायी आणि स्थानिक साधनसंपत्तीवर आधारित असून तिचे जतन व प्रसार करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून आधुनिकतेसोबत सांस्कृतिक आणि आरोग्यदायी समतोल राखता येईल.

प्रस्तावना:

सातारा ही सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेली ऐतिहासिक नगरी केवळ शौर्य, परंपरा आणि निसर्गसौंदर्यासाठीच नव्हे तर तिच्या समृद्ध आणि वैशिष्ट्यपूर्ण खाद्यसंस्कृतीसाठीही ओळखली जाते. स्थानिक भागातील परिस्थिती, हवामान, शेतीप्रधान जीवनशैली आणि संस्कृतीचा वारसा यांचा साताराच्या आहारावर खोलवर प्रभाव पडलेला दिसून आला आहे. येथील पारंपरिक पदार्थ साधेपणा, पौष्टिकता आणि चव यांचा चांगला समन्वय साधतात. ज्वारी-बाजरीची भाकरी, पिठलं, ठेचा, तांबडा रस्सा, मिसळ, हुलग्याचं माडगं, माहद्या, रान

भाज्या यांसारखे पदार्थ फक्त खाणे पिणे नसून साताराच्या जीवनपद्धतीचे आणि संस्कारांचे प्रतीक आहे.

महाराष्ट्रीयन भोजनसंस्कृती ही प्राचीन आयुर्वेदिक तत्वांवर आधारित असून शरीर आणि मनाच्या संतुलनाला महत्त्व देणारी आहे. “दर कोसावर पाणी बदलते आणि चार कोसावर वाणी बदलते” या म्हणीप्रमाणे महाराष्ट्रात प्रत्येक प्रदेशानुसार खाद्यपरंपरा बदलताना दिसते; त्यात साताराची खाद्यसंस्कृती स्वतंत्र ओळख निर्माण करते, तसेच आधुनिक जीवनशैलीमुळे झालेल्या बदलांचा सविस्तर अभ्यास आपण करणार आहोत.

विषयाची निवड :

सातारा नगरीची खाद्य संस्कृती हा विषय निवडण्यामागचा उद्देश म्हणजे आपण एक सभ्यतेचा विचार करायला गेलो तर इथे आपल्या भारत देशामध्ये भारतीय खाद्य संस्कृती, महाराष्ट्रीयन खाद्य संस्कृती किंवा अशा अनेक राज्यांच्या खाद्य संस्कृती आपणास पाहावयास मिळतील पण असे पाहण्यात आले की एका प्रांताची किंवा एका नगरीची खाद्य संस्कृती ही आपल्या पुस्तकांमध्ये किंवा डिजिटली उपलब्ध नाहीये, त्यामुळेच सातारा सारख्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतीचा वारसा लाभलेली ही नगरी याचीही एक अशी वेगळी ओळख व्हावी, त्यामुळेच सातारा जिल्ह्याची ही खाद्य संस्कृती जगासमोर यावी या दृष्टिकोनातून हा विषय निवडला आहे

उद्दिष्टे :

1. सातारा नगरीची खाद्यसंस्कृती शोधून तिचे ऐतिहासिकरीत्या सर्वांना उपलब्ध करून देणे.
2. स्थानिक हवामान, आणि शेतीपद्धतीचा अन्नसंस्कृतीवर झालेला परिणामाचा अभ्यास करणे.
3. पारंपरिक पाककृतींचे जतन करून त्यांना आधुनिक पिढीपर्यंत पोहोचवणे.
4. स्थानिक खाद्यसंस्कृतीची माहिती डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातार्याची वेगळी ओळख निर्माण होईल.

भूमिका:

भारतीय खाद्यसंस्कृती ही विविधतेने नटलेली आहे प्रत्येक राज्याची, प्रत्येक जिल्ह्याची आणि अगदी प्रत्येक गावाचीही अशी एक वेगळी ओळख आहे. मात्र भारत देशातील महाराष्ट्र राज्यात अनेक प्रकारचे पारंपरिक व

प्रादेशिक खाद्यप्रकार आढळतात; मात्र एखाद्या विशिष्ट नगरीची खाद्यसंस्कृती सविस्तर स्वरूपात मांडलेली कमी प्रमाणात आढळते, सातार्याच्या बाबतीतही हेच दिसून येते. त्यामुळे हा छोटेखानी प्रयत्न.

सातारा नगरीची खाद्य संस्कृती:

भारत देशातील मराठ्यांची नगरी म्हणजेच महाराष्ट्रातील सह्याद्री पर्वतात बसलेला सातारा जिल्हा इतिहास शौर्य परंपरा आणि निसर्गसौंदर्य याबरोबरच खाद्य संस्कृतीची परंपरा असलेली ही सातारा नगरीची खाद्यसंस्कृती आपण पाहणार आहोत.

आपले शरीर जस की एक मशीन आहे ते निसर्गाची अथवा निर्माते ची अमूल्य देणगीच आहे, निसर्गाचे जसे नियम असतात तसेच काही नियम आपल्या शरीररूपी यंत्रालाही लागू पडतात, जसे की एकाद्या यंत्राला इंधन लागते त्याची देखभाल करावे लागते तसेच आपल्या शरीराचे आहे,

अन्न हवा पाणी हे आपल्या शरीराचे इंधन आहे तसे पाहता शरीराची क्षमता ही 100 वर्षांची आहे, त्यासाठी हे यंत्र नीट चालावे म्हणून यंत्राला इंधन लागते त्यातूनच त्याला ऊर्जा मिळते, जर आपण चुकीचे इंधन वापरले तर यंत्रात बिघाड होतो, त्यामुळेच आपल्या चुकीच्या आहारामुळे आपले शरीरही बिघडणार, बिघाड म्हणजे काय तर आजारी पडणे त्यामुळेच आपली भारतीय पाकशास्त्र हे प्राचीन काळापासून विकसित झालेले एक रासायनिक शास्त्रच आहे, मानवाची विकृती व प्रवृत्ती ही हर तरेच्या अनुभवातून काही शिकून एक ज्ञान विकसित करत गेली.

असे म्हटले जायचे की भारत वर्षात सोन्याचा धूर निघत होता खाद्य संस्कृतीच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास सुजल सुफल अशी भूमी असलेल्या भारतातील लोकांचे

खाणपान प्राचीन काळापासून आयुर्वेदिक दृष्ट्या वैशिष्ट्यपूर्ण राहिले आहे.

महाराष्ट्रात एक म्हण आहे दर कोसावर पाणी बदलते आणि चार कोसावर वाणी बदलते आणि फक्त भाषाच नाही तर खण्यापिण्याच्या रिती भातीही बदलतात, खाण्यापिण्याची पद्धत, आणि वापरले जाणारे धान्य, मसाले, आणि पाककृतीतही बदल होतो.

जेवण बनवणे हे एक रसायनशास्त्रच आहे, त्यांची रासायनिक प्रक्रिया नीट साधली तर पदार्थ जमत नाही तर फसतात, पूर्वी मातीची किंवा धातूची भांडी वापरली जायची ते भांडी स्वयंपाकासाठी साधन नव्हती तर ती आपल्या संस्कृतीचा आणि जीवनशैलीचा एक महत्त्वाचा भाग होता हातातला घास काढून देण्याची ताटातील अर्धी भाकर भुकेल्या व्यक्तीला देणे ही आपली परंपरा आहे, घराघरा मध्ये वर्षभराचे मसाले, पापड, लोणचे, कुरवडी, भातवडी अशा अनेक गोष्टीचे तंत्र सांभाळताना एक अलिस्कित शिस्त महाराष्ट्राच्या गृहिणींनी लावून ठेवलेली आहे.

खाण्यातला आनंद आरोग्याची जपणूक पैशाची बचत असे सगळे संस्कार याची शिकवण कळत नकळत मुलींना दिली जायची, जेवायला बसताना मांडी घालून बसणे त्यामुळे रक्तप्रवाह पोटाकडे वळवला जातो आणि आपली पचनक्रिया व्यवस्थित राहते असे आयुर्वेद सांगते तसेच साताऱ्याच्या खाद्य संस्कृती कोश तयार करताना प्रादेशिक वैशिष्ट्ये आणि भिन्न भिन्न धर्मांच्या समाजाचे प्रदेशनिहाय अल्पोपहार भोजन सणासुदीचे, विशेष प्रसंगीचे हंगामी पदार्थ असे सर्व पदार्थांचे संकलन करण करून ते मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे

पारंपरिक पदार्थांची माहिती घेत असताना असे अनुभवास आले की येथे प्रत्येक पदार्थ मागे भौगोलिक परिस्थिती शेती हवामान आणि सांस्कृतिक परंपरा यांचा प्रभाव आहे, साधेपणात ही चव तिखटपणा आणि पौष्टिकता

यांचा सुंदर समन्वय साताऱ्याच्या खाद्यसंस्कृतीत दिसून येतो पुढे त्याची सविस्तर माहिती आपण पाहूच.

साताऱ्याचे पारंपरिक दैनंदिन आहार

१. ज्वारीची भाकरी व पिठलं:

साताऱ्यातील ग्रामीण भागात ज्वारीची भाकरी हा एक मुख्य घटक आहे, कांदा आणि ताक यांचा संगम हा शेतकरी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. भाकरी हाताने थापून चुलीवर भाजल्यामुळे तिची चव आणि पोत वाढतो आणि पचायला हलकी आणि ऊर्जादायी असते, हा सर्रास आहार लोक आवर्जून खातात.

२. ठेचा व लसून चटणी:

हिरवी मिरची लसूण आणि मीठ यांचा ठेचा हा सातान्याच्या जेवणातील तिखटपणाच मुख्य सूत्र आहे. लसूण चटणी कोरडी करून साठवली जाते त्यामुळे ती टिकाऊ असते आणि भाकरी सोबत खाल्ली जाते.

३. तांबडा रस्सा व मटणाचे प्रकार:

सातारा नगरीमध्ये तांबडा रस्सा व मटणाचे प्रकार लोकप्रिय आहेत. घरगुती मसाल्याचे वापर लाल तिखट आणि नारळाचा हलका स्पर्श यामुळे रस्सा झणझणीत आणि चविष्ट होतो यामध्ये साधारणता

सुख मटन- सातान्याचं सुख मटन हा पारंपारिक झणझणीत खमंग प्रकार आहे गावाकडील लग्न समारंभ म्हणा जत्रा किंवा खास पाहुणचार यामध्ये याचा वापर केला जातो.

४. भात आमटी व कडी:

सातान्यात साधा भात आमटी ज्वारीची बाजरीची भाकरी दैनंदिन जीवनाचा भाग आहे.

५. झुणका भाकरी:

हा पदार्थ ग्रामीण जीवनशैलीशी घट्ट जोडलेला असा हा साधा पौष्टिक आणि झटपट तयार होणारा आहे यात बेसन, लसूण, मिरची, हिरवी, मिरची, मोहरी, जिरे किंवा हळद याचं फोडणी देऊन पिठलं तयार केलं जातं आणि हे बाजरीच्या किंवा ज्वारीच्या भाकरी आणि कांद्याबरोबर खाल्ला जातो चविष्ट आणि झटपट तयार होणारा हा पदार्थ आहे.

६. मिसळपाव:

सातारी मिसळ ही एक ही विशिष्ट चवीसाठी आणि घरगुती मसाल्यामुळे त्याची एक वेगळीच चव आपल्याला अनुभवायला मिळते उकडलेली मटकी किंवा उसळ त्यावर बारीक चिरलेला कांदा कोथिंबीर फरसाणा लिंबाचा रस आणि ही मिसळ जास्त तेलकट नसून, त्यामध्ये मसाल्याचा सुगंध तिखटपणा यासाठी ती जास्त प्रसिद्ध आहे.

७. हुलग्याच माडगं:

सातारा परिसरात तयार होणारा माडग हा एक पारंपारिक आणि पौष्टिक पदार्थ प्रामुख्याने कुळीथ, हुलगा डाळीपासून बनवला जातो, कुळीथ ही एक कडधान्याची जात आहे शरीराला उष्णता देणारी ताकद वाढवणारी आणि पचनास मदत करणारी प्रमुख सातान्यातील शेतीप्रधान आणि कष्टकरी जीवनशैलीमुळे हा खाद्यपदार्थ नसून, परंपरा आणि स्थानिक जीवनशैलीचा प्रतीक मानलं जातं.

८. माहद्या :

सातान्यातील माहद्या हा येथील एक खास पारंपारिक खाद्यप्रकार आहे. हा पदार्थ प्रामुख्याने भाजलेल्या शेंगदाण्यांपासून तयार केला जातो. प्रथम शेंगदाणे छान भाजून त्यांची साल काढली जाते, त्यानंतर ते जाडसर वाटून त्यामध्ये मीठ, लाल तिखट, लसूण आणि मसाले मिसळले जातात. त्यामुळे या माडग्याला एक खास सुगंध आणि चव येते. त्याची खमंग, नटसारखी (nutty) चव जेवणाला विशेष स्वाद देते आणि सातान्याच्या खाद्यसंस्कृतीत त्याला विशेष स्थान आहे.

९. डेमसे भाजी:

ही महाराष्ट्रातील, विशेषत सातारा परिसरात लोकप्रिय असलेली पारंपरिक भाजी आहे. डेमसे (तोंडलीसारखा पण आकाराने थोडा मोठा आणि किंचित कडवटसर स्वाद असलेला भाजीप्रकार) ही पावसाळ्यात जास्त प्रमाणात उपलब्ध होते आणि ग्रामीण भागात ती आवडीने बनवली जाते.

डेमसे भाजी साधारणपणे कांदा, लसूण, मोहरी, जिरे, हळद, तिखट आणि खोबऱ्याच्या कुटासोबत केली जाते. काही ठिकाणी त्यात शेंगदाण्याचे कूट किंवा गुळ घालून चवीला थोडी गोड-तिखट चव आणली जाते. भाजी शिजल्यानंतर ती मऊ पण किंचित कुरकुरीत राहिली तर जास्त चविष्ट लागते. सातान्याच्या पारंपरिक जेवणात डेमसे भाजीला एक खास स्थान आहे.

१०. चंदन बटवा:

चंदन बटवा भाजी ही ग्रामीण महाराष्ट्रात आढळणारी पारंपरिक पालेभाजी असून विशेषतः सातारा

आणि आसपासच्या भागात ती आवडीने खाल्ली जाते. बटवा ही रानभाजीच्या प्रकारातील पालेभाजी आहे. पावसाळ्यात किंवा थंडीत ती अधिक प्रमाणात उपलब्ध होते. “चंदन बटवा” नावाने ओळखली जाणारी ही भाजी चवीला हलकी, थोडीशी तुरट-गोडसर आणि पौष्टिक असते.

११. चारधारी शेंगाची भाजी :

सातारा आणि पश्चिम महाराष्ट्रांत व ग्रामीण भागात लोकप्रिय असून, ती चवदार व पौष्टिक आहे, ही भाजी बनवण्यासाठी शेंगांच्या कडा काढून, फोडणीत परतून, वाफेवर शिजवून, त्यात कांदा-लसूण मसाला आणि शेंगदाण्याचा कूट टाकून बनवतात, ती भाकरी किंवा चपातीसोबत उत्तम लागते

१२. सातारी कंदी पेढा:

हा पेढा मुख्यत दूध, साखर आणि थोड्या वेलचीच्या स्वादातून तयार केला जातो. दूध आटवून खवा तयार केला जातो आणि त्यामध्ये साखर विशिष्ट पद्धतीने मिसळली जाते. त्यामुळे पेढ्याच्या आत लहान साखरेचे

कण तयार होतात, ज्यामुळे तो तोंडात घेतल्यावर हलका खडखडीत व गोडसर अनुभव देतो.

१३. दूध, दही, ताक, तूप :

दूध : Satara जिल्हा हा शेतीप्रधान व पशुपालनासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे गाई-म्हर्शांचे पालन मोठ्या प्रमाणावर केले जाते. त्यामुळे ताजे दूध सहज उपलब्ध होते. गावाकडे सकाळ संध्याकाळ ताजे दूध वापरण्याची परंपरा आहे. दूधापासून चहा, खीर, शेवया, गोड पदार्थ तसेच धार्मिक विधींमध्येही वापर केला जातो.

दही : सातार्यात घरगुती दही लावण्याची पद्धत अजूनही प्रचलित आहे. उकळलेले दूध थंड करून त्यात जुने दही घालून दही लावले जाते. दही हे पचनासाठी हितकारक मानले जाते. लग्नसमारंभ, सण-उत्सव तसेच रोजच्या जेवणात दहीभात, दही-चटणी, काकडी-दही असे प्रकार लोकप्रिय आहेत.

ताक : ताक हे ग्रामीण भागात विशेष महत्त्वाचे पेय आहे. उन्हाळ्यात शरीराला थंडावा देण्यासाठी ताक पिण्याची परंपरा आहे. दही घुसळून त्यात जिरे, मीठ, कोथिंबीर घालून तयार केलेले मसालेदार ताक खूप चविष्ट लागते. शेतकरी वर्गात दुपारच्या जेवणासोबत ताक आवश्यक मानले जाते.

तूप : घरगुती लोणी काढून त्यापासून तूप बनवले जाते. तूप हे शुद्ध आणि पौष्टिक मानले जाते. पुरणपोळी, खिचडी, वरणभात, शिरा अशा पदार्थांवर तूप घालण्याची पद्धत आहे. धार्मिक कार्यात आणि नैवेद्यासाठी तुपाचा विशेष वापर होतो.

निष्कर्ष :

सातारा सारख्या भागामध्ये यांसारख्या पदार्थांचा समावेश होत असल्यामुळे हा आहार दैनंदिन जीवनासाठी साधा, पचायला हलका आणि स्थानिक उत्पादनांवर आधारित होता. त्यामुळे पूर्वीच्या काळात लोक

शारीरिकदृष्ट्या अधिक सक्रिय आणि तुलनेने निरोगी दिसत होते.

मात्र गेल्या काही दशकांत साताऱ्यातही शहरीकरण, शिक्षण, सेवा क्षेत्रातील रोजगार आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढला आहे. बसून काम करण्याची पद्धत, वेळेची कमतरता आणि सोयीस्कर अन्नाची उपलब्धता यामुळे फास्ट फूड, पॅकेज्ड पदार्थ उगद्यावरील खाणे, भेसळीचे खाणे आणि बाहेर जेवण्याची सवय वाढली आहे. युरोपियन अन्न पदार्थ वडा-पाव, बेकरीचे पदार्थ, तसेच पिझ्झा-बर्गर यांसारख्या पदार्थांची लोकप्रियता वाढल्याने आहारातील तेल, मीठ आणि साखरेचे प्रमाण वाढले आहे. परिणामी लठ्ठपणा, मधुमेह, रक्तदाब यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. याशिवाय कुटुंबासोबत एकत्र बसून जेवण्याची परंपरा कमी होत असून सामाजिक बंधही काही प्रमाणात सैल होत आहेत.

एकूणच, साताऱ्याच्या खाद्यपदार्थांचा आणि आजच्या जीवनशैलीचा अभ्यास केला असता असे स्पष्ट होते की पारंपरिक आहार अधिक संतुलित आणि पर्यावरणाशी सुसंगत केला तर आपले जीवन अधिक सुखकर होऊ शकते, आधुनिक जीवनशैलीने जरी सोयीसुविधा वाढवल्या असल्या तरी आरोग्यविषयक आव्हानेही निर्माण केली आहेत. त्यामुळे भविष्यात आरोग्यदायी आणि स्थानिक खाद्यसंस्कृती जपत आधुनिकतेशी संतुलन राखणे हीच सर्वात महत्त्वाची गरज आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

1. भारतीय खाद्यसंस्कृति. (डॉ. वर्षा जोशी)
2. महाराष्ट्राचा खाद्यसंस्कृतिकोष. (डॉ. अनुपमा उजगरे)
3. सातारा गॅझेट